

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўгли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Фахриддин Самаров,
Қарши муҳандислик иқтисодиёти институти
мустақил тадқиқотчиси

КАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?

For citation: Fakhriddin Samarov, DO YOU KNOW THE HISTORY OF THE "KATTA LANGAR ATA" COMPLEX IN KASHKADARYA OASIS?. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.199-205

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758404>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мустақиллик йилларида Ўзбекистонда тарихий обидаларга бўлган эътибор, уларни таъмирлаш ва қайта тиклаш, меъморий дурдоналаримизнинг ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги аҳамияти ҳақида сўз юритилиб, Қамаши туманидаги „Катта Лангар ота“ мажмуаси мисолида мавзу таҳлил этилган.

Шунингдек, мақолада “лангар” сўзининг таърифи ва нима мақсадда бу мажмуага нисбат берилганлиги ҳам қаламга олинган. “Лангар ота” мажмуасининг тарихи, унинг ўзига хос жиҳатлари, қишлоқ аҳолисининг “қатағон” йилларида ҳам бу ёдгорликни сақлаб қолишдаги фидойиликлари, ҳозирги кунда бу мажмуага мамлакатимиз раҳбарияти томонидан қаратилган алоҳида эътибор қайд этиб ўтилган.

Калит сўзлар: Қамаши тумани, „Катта Лангар ота“, мақбара, масжид, миллий қадрият, маданий мерос, тарихий обидалар, меъморий иншоот, қадимшунослик.

Фахриддин Самаров,
независимый исследователь,
Каршинский инженерно-экономический институт

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИСТОРИЮ КОМПЛЕКСА "КАТТА ЛАНГАР АТА" В КАШКАДАРЬИНСКОГО ОАЗИСА?

АННОТАЦИЯ

В статье речь идёт о том, что в годы независимости в Узбекистане уделяется огромное внимание историческим объектам восстановлению древних ценностей, воспитанию молодёжи в духе патриотизма. Тема анализируется на примере комплекса «Катта Лангар ота» в Камашинском районе.

В статье также описано определение слова “лангар” и с какой целью его относят к данному комплексу. Отмечается история комплекса Лангар ота, его особенности, самоотверженность жителей села к сохранению этого памятника даже в годы «репрессий», особое внимание, уделяемое этому комплексу руководством нашей страны.

Ключевые слова: Камашинский район, „Катта Лангар ота“, мечеть, национальная ценность, культурное наследие, памятники истории, архитектурные сооружения, археология.

Fakhriddin Samarov,
independent researcher,
Karshi Engineering and Economic Institute

DO YOU KNOW THE HISTORY OF THE "KATTA LANGAR ATA" COMPLEX IN KASHKADARYA OASIS?

ABSTRACT

The article discusses the attention paid to historical monuments in Uzbekistan during the years of independence and its importance in restoring our ancient values, educating young people in the spirit of patriotism. The topic is analyzed on the example of the Langar ota complex in the Kamashinsky district.

The article also defines the word "Langan" and the purpose for which it is assigned to the complex. The history of the Langan ota complex, its features, the dedication of the villagers to the preservation of this monument even during the years of "repressions", special attention paid to this complex by the leadership of our country are noted.

Index Terms: Kamasinsky district, mosque, national values, cultural heritage, historical monuments, architectural structures, archeolog.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистон миллий мустақилликка эришган дастлабки кунлардан бошлаб ўз тарихимиз, маданиятимиз, урф-одат, анъаналаримиз, шу билан бирга, буюк муҳаддис, аллома ва авлиёларимиз тарихига бўлган алоҳида эҳтиром, қолаверса юртимиз ҳудудида жойлашган минглаб тарихий - меъморий ёдгорликлар, осори атиқалар тарихини илмий жиҳатдан ўрганиш ҳамда уларни таъмирлаш ва қайта тиклаш орқали келгуси авлодларга етказиш учун кенг имкониятлар очилди.

Ватанимиз ҳудудлари бўйлаб жойлашган, узоқ мозийдан бизга қадар етиб келган кўплаб тарихий-меъморий иншоотлар, масжид ва мадрасалар, зиёратгоҳлар, карвонсарой ҳамда миноралар сақланиб қолган. Бугун диёримизда жами 8, 2 мингтадан ортиқ маданий мерос объектлари мавжуд бўлиб, улардан 209 таси тўртта музей шаҳарлар – Хива шаҳридаги Ичан қалъа, Бухоро ва Шаҳрисабз шаҳарларининг тарихий марказлари ҳамда Самарқанд шаҳри ҳудудида жойлашган тарихий объектлар ЮНЕСКО бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган [1. 173].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Қашқадарё воҳасидаги “Катта Лангар ота” мажмуаси тарихи моддий ва маънавий манбаларга, тадқиқотлар натижаларига таянган ҳолда, тарихийлик, изчиллик, узвийлик, ҳолислик каби методлардан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинди.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида ҳам минглаб тарихий-меъморий ёдгорликлар мавжуд. Хусусан, бугунги кунда Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида жами 2011 та маданий мерос объектлари давлат рўйхатига олинган бўлиб, деярли 2000 га яқин маданий мерос объектларига жамоатчи назоратчилар тайинланган [2]. Улар моддий-маданий ва меъморий мерос объектларини асраб-авайлаш бўйича маҳаллий аҳоли ўртасида кенг тарғибот ишларини амалга оширмоқдалар. Қашқадарё вилояти Қамаш туманидаги Катта Лангар ота мажмуасининг тарихи ва бугуни кўпчилик учун қизиқарли мавзулардан бири саналади.

Қамаш туманининг Лангар қишлоғида, денгиз сатҳидан деярли уч минг метр баландликда бунёд этилган Катта Лангар мажмуаси жойлашган. Мазкур тарихий қадамжо бир неча асрлар давомида яъни темурийлар, шайбонийлар ва аштархонийлар даврида ҳам Мовароуннаҳрдаги Ишқия тариқатининг йирик ва машҳур маркази бўлган.

Аввало „лангар“ сўзига тўхталадиган бўлсак, у турли хил маъноларни англатишига гувоҳ бўламиз. Хусусан, С. Турсунов, Б. Муртазоев, Ж. Чўтматов ва Ф. Шариповлар ўзларининг “Имом Абу Исо Ат – Термизий ва Термизий алломалар” номи монографияларида „лангар“ сўзига қуйдагича таъриф берган: Ҳозирги ўзбек адабий тилида „лангар“ сўзи икки маънода келади. Биринчиси кемани бирор жойда тўхтатиб туриш учун занжирга боғлаб сув остига ташланадиган чангаксимон оғир темир. Иккинчиси, дорда мувозанатни сақлаб туриш учун хизмат қиладиган хода, лангар чўп [3. 263]. Шу билан бирга муаллифлар яна қуйидагиларни ҳам қўшимча қиладилар: Лангар сўзининг тожик ва эски ўзбек тилларидаги маънолари эса тўхташ жойи, ғарибхона, карвонсарой, ибодатхона, ғариб-ғураболарга овқат берадиган маскан, қабр, гўрхона, хонақоҳ, йўлдаги бекат [4. 264].

Юртимиз бўйлаб Лангар номи билан аталадиган жой номлари ҳам талайгина, масалан Сурхондарёнинг Сариосиё, Навоийнинг Хатирчи, Фарғонанинг Фарғона, Тўрақўрғон ва Қува туманларида шу ном билан аталадиган манзилгоҳларни учратиш мумкин. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, бугунги кунда биргина Қашқадарё вилоятининг бешта худудида яъни Китоб, Шаҳрисабз, Қамаш, Яккабоғ ва Чирокчи туманларида Лангар сўзи билан аталувчи муқаддас зиёратгоҳ ёки объектлар мавжуд.

Қамаш туманидаги Катта Лангар ота мажмуаси қадимий мақбара ва кўҳна масжиддан иборат. Шу билан бирга бу муқаддас қадамжода ислом динининг муқаддас китоби бўлмиш Қуръони каримнинг ноёб (маҳаллий аҳоли томонидан мазкур китоб кийик ёки бузоқ терисига ёзилганлиги таъкидланади) нусхаси сақланиб келинмоқда. Муқаддас бу масканда асрлар оша турли хил ривоятларга сабаб бўлган Пайғамбаримиз Муҳаммад Мустафо с.а.в.нинг муборак тўнлари (Ҳирқай муборак)нинг мавжуд бўлганлиги тўғрисидаги афсоналар зиёратгоҳнинг нуфузини янада оширади. Ислом оламида машҳур бўлган бу тарихий зиёратгоҳнинг бунёд этилиш тарихига назар солсак, уни қурилганлигига олти асрдан ошиқроқ вақт бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Мамлакатимизнинг жанубий минтақасида жойлашган мазкур тарихий обиданинг тарихи ҳақида В. Бартольд, Е. Бертельс, М. Массон, Л. Маньковская, С. Кабанов, Э. Ртвуладзе, Г. Пугаченкова, А. Сагдуллаев каби таниқли мозийшунос олимлар ўзларининг китобларида қимматли маълумотлар келтириб ўтганлар.

Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, “Катта Лангар ота” худудидаги қабристон, масжид ва бу ердаги мулклар тўғриси дастлабки маълумотлар Бухоронинг шарқий худудларида ҳарбий ҳаракатларда иштироқ этган Рус ҳарбий зобити (полковник) А. Г. Бельявский қайдларида учрайди [5. 122].

Катта Лангар мақбараси масжиддан бир сой беридаги тепалиқда жойлашган. Мазкур ёдгорликни бунёд этилиши тарихини тарих фанлари доктори, профессор Ю. Эргашева ўзининг “Катта Лангар мажмуаси” рисоласида қуйидагича ёзган: Бу ёдгорлик масжиддан тахминан 100 йил кейин қурилган бўлиб, меъморчилик услуби Хўжа Аҳмад Яссавий мақбарасиникига ўхшашдир [6. 10].

Мазкур кўҳна мақбара улкан қабристон тепасидаги пистазор тошдевор билан айлантирилган ва муқаддас ҳисобланган. Қадимий қадамжога кириш эшиги шарққа қараб қурилган. Ҳашаматли қўштабақали эшикнинг кулф устидаги мис қопланган юзасидаги ёзувда мақбара Шайх Абул Ҳасан Ишқийнинг ўғли Муҳаммад Содик шайх ҳазратлари томонидан отаси шайх Абул Ҳасан Ишқий дафн этилган даҳманинг устида қурилганлиги ёзилган. Кўҳна мақбаранинг ўлчами 14,0 x 12,5 м, пештоқи гумбазли, бир хонали (5,2 x 5,2), тўрт томонлама кесишган равоққа таянганлигини кўришимиз мумкин бўлади.

Тарихий ва маҳобатли мақбарада бешта қабр жойлашган. Жанубдан шимолга қараб жойлашган тўртта қабрнинг учтасида (1,2,3) ўлчам бир хил. Қабртошнинг квадрат асоси (плинтуси) узун, ингичка (бўйи 17 см, эни 15 см) тоштахталардан иборат, узунлиги 360 см, эни эси 125 см ни ташкил этади. Мазкур бешта қабрдан учтаси ўзининг ўлчами ва қўйилган ёдгорлик тошлари билан алоҳида ажралиб туради. Бу учта қабрнинг мармар тахта ва ёдгорлик тоши бир хил ҳажмда бўлиши билан ўртадагисининг ёдгорлик тоши юза қисмидаги ўйма безаклари бошқача, хошияли, юзасига Қуръон оятлари битилган.

Биринчи қабрнинг (жануб) оёқ учи томонидан ташқарида яна 17 та қабрга ўхшаш қабр тошли гўрлар ҳам жойлашган. Юқорида таъкидланган учта бир хил ўлчамдаги қабртошлардаги ёзувларда қайд этилишича, ўртасидаги қабр Саййид Ҳасаннинг, унинг чап томонидаги Муҳаммад Содикнинг, ўнг томонидаги қабр эса Худойкул ёки Худойдоднинг қабри эканлиги маълум бўлади. Лангар ота мақбарасининг бунёд этилиши тўғрисида ҳам турли хил қарашлар мавжуд. Хусусан, Ю. Эргашева ўзининг “Қатта Лангар мажмуаси” рисоласида мазкур тарихий обиданинг бунёд этилиши тўғрисида қуйидагилари ёзган: Бу ёдгорлик Шайбонийхон сулоласининг энг машхур ва охириги хонларидан Абдуллахон II (1556\57 – 1598 йилларда ҳукмронлик қилган) даврида қурилган [7. 11].

Шайх Абул Ҳасан Ишқий тўғрисида таниқли журналист ва ёзувчи Т. Тиллаев, Т. Боймиров, Ш. Рустамовлар ўзларининг „Лангар ота – тарих кўзгузида“, номли китобида қуйидагилари ёзган: „Шайх Абул Ҳасан Ишқий шайх Муҳаммад Содикнинг отаси бўлиб, мазкур муқаддас қадамжода абадий қўним топган Ишқийларнинг бош бобоси саналади. Манбаларда қачон туғулганлиги келтирилмаган. Лекин вафот этган йили қабртошда «1491 йил деб» кўрсатилган. Мазкур улуғ ва мутабар шайх „Лангар“ Ишқийларининг бош боболари манбаларда келтирилишича, Самарқанд вилояти Нуробод туманидаги «Остон ота» зиёратгоҳида яшаган машхур шайх Остон ота шажарасига бориб боғланади“ [8. 65].

Аmmo шуни ҳам таъкидлаш лозимки, Ҳофиз Таниш ал-Бухорий Шайх Абул Ҳасан Ишқийни Хоразмлик деб қайд этган. Хусусан, “Абдуллонома” (Шарафномаи шоҳий) асарида қуйидагиларни ёзиб ўтган: “Шайх Абул Ҳасан Ишқий – асли Хоразмлик бўлиб, Нақшбандия тариқатига мансуб бўлган (“Силсилат ал орифин” Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёмаси, инв. № 452, в. 1166)” деб ёзилган [9. 384].

Лангар ота мақбарасининг асосчиси ҳисобланмиш шайх Муҳаммад Содик ҳазратлари 1465 – 1545 йилларда яшаб ўтганликлари манбаларда қайд этиб ўтилган [10. 221]. Ишқия тариқатининг буюк уламси тўғрисида Ҳасанхожа Нисорий ўзининг „Музаққир аҳбоб“ („Дўстлар ёдномаси“) китобида қуйидагиларни ёзган: „Саховат соҳасида эса туҳфа – эҳсонларни дариф тутмаслик расмини етуклик мақомига етказиб, шу қабилда иш тутардики, бу ҳолатни одатдан ташқари ишлар қаторида кўриш мумкин эди ва ҳеч ким бундай ишнинг юзага чиқаришини ҳаёлига ҳам келтира олмасди, балки амри маҳолдай туюларди“ [11. 195-196].

Шу билан бирга мазкур тарихий мақбарани Амир Темур ва темурийлар даврида қурилган деган қарашлар ҳам мавжуд. Хусусан, ўлкашунос олим Ҳ. Сатторий ўзининг “Хотира қарвони” номли китобида иншоотнинг бунёд этилиш тарихига қуйидагича тўхталди: „Лангар ота Буюк ипак йўлида жойлашган. Амир Темур ва темурийлар даврида гулаб яшнаган, мадраса ва мақбарада ўша давр меъморчилигининг услублари аниқ кўриниб турибди“ [12. 61].

Меъморшунос олима Л. Ю. Маньковская ҳам ўзининг “Қашқадарё воҳасининг архитектура ёдгорликлари” рисоласида тарихий мақбара қурилишининг меъморий услуби ва унда фойдаланилган безаклар тўғрисида қуйидагиларни қайд этган: Лангар ота мақбараси ҳам воҳанинг ажойиб – баланд пештоқ-гумбазли бино бўлиб, режада сахни 140 x 12,5 метрни ташкил этади. Мақбаранинг чортоқли хонаси кичикроқ гумбаз билан ёпилган бўлиб, тўрт томонлама кесишган равоққа таяган ва қалқонсимон қанослар услубида қурилган. Лангар мақбарасининг ҳашамларини ишлаш XVI асрга оид бўлган безак техникасига мисол бўла олади.

Гумбаз косаси, тўрсимон қанос ва тоқчаларнинг сталактит нақшли равоқлари рангли ганчада икки қаватли ўйма билан безатилган. Бу қирма усулидаги ўймакорликдир: оқ қатламдаги устки ўймаларда пастки тўрнинг қизил замини кўриниб турибди, афтидан, махсус ранг билан бўялган. Мақбара фасади силлиқланган ғиштлар билан қопланган, гумбаз таянчиқлари сохта тахлит ёнламасига ора-сира нарсалар қўйиб, қўш ғишт “бандак” ва “мавж” билан безатилган; бу усул XV – XVI асрларда аввалги давр меъморчилик санъатига тақлид тарзида пайдо бўлди [13. 51].

Катта Лангар мажмуаси ҳудудидаги даҳмаларнинг бирида Термиз саййидларининг оиласига мансуб даҳма ҳам мавжуд. Пайғамбар авлодига мансуб бўлган Саййид Ҳасан тўрисида юқорида таъкидланган С. Турсунов раҳбарлигида нашр этилган монографияда куйидагича тўхталиб ўтилган: „Лангар ота макбара-даҳмаси марказидаги хошияланган қабр „Темур тузуклари“да тилга олинган Амир Темурнинг сафдоши Саййид Ҳасаннинг қабри бўлиб, у Термиз саййидлари сулоласи бошлиғи Ҳасан ал-Амирнинг 14-авлоди Ало-ал-Мулкнинг невараси султон Али Асгарнинг ўғли Амири Бузург, яъни улуг ва азиз Амир таҳаллуси билан машҳур бўлган Ало ал-Мулк III нинг мартабаси баланд бир самарқандликнинг қизи билан никоҳидан дунёга келган ва Самарқандий номи билан маълум бўлган Саййид Ҳасанийдир“ [14. 270 - 271].

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, Термиздаги Султон Саодат, Шаҳрисабздаги Саййидлар гумбази (Гумбази саййидон) ва Қамаш туманидаги Саййид Ҳасаннинг даҳмаси барчаси бир бўлиб, Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларидаги Пайғамбар авлоди бўлмиш Саййидлар сулоласи мажмуасининг йиғиндисини ташкил этади.

Бу кўҳна макбарадан уч юз метрлар масофада қадимий масжид жойлашиб, мазкур тарихий иншоот XVI асрга оидлиги манбаларда қайд этиб ўтилган. Бу тарихий объект икки хона, айвон ва ҳовлидан иборат бўлиб, бир вақтда қурилганлиги таъкидланади. Биринчиси катта ҳашаматли зал бўлиб, бешта хошияланган устунда кўтарилган, деворлари пишиқ ғиштдан тикланган. Тарихий обиданинг ўртасидаги маҳобатли устун Муҳаммад Пайғамбар (с.а.в), тўрт томондаги устунлар эса чориёрлар (Абу Бакр, Умар, Усмон, Али) га нисбат бериб бунёд этилган. Қадимий масжиднинг айвонни баландлиги 7 метрлик 10 та ёғоч устунларда кўтарилган. Ёғоч устунларнинг ўртадаги 2 таси бир хил, узунасига ўйма хошияланган, қолган 7 таси оддий, яна биттаси қолганларидан ажралиб туради, юқори қисми ўйма хошияли бўлиб, маҳаллий аҳоли вакиллари фикрича, бу ёғоч устунни гўза дарахтидан тайёрланганлигини таъкидлашади.

Мазкур тарихий обидани бунёд этилиши тўғрисида ҳам турли қарашлар ва илмий баҳслар мавжуд. Хусусан, П. Равшанов ва Н. Хушвақов ўзларининг “Қашқадарё тарихига саёҳат” номли китобида масжиднинг қурилиши тарихи тўғрисида куйидагиларни ёзган: „Лангар Ота масжиди иккита хонадан иборат. Бири битган, ички безатилиши жуда ноёб. Ундаги илк ўрта асрларга тааллуқли нақшлар жило бериб туради. Катта ва кичик хочлар шакллари кишини ҳайратга солади. Масжид афтидан, VIII аср охири – IX аср бошларида қурилган бўлиб, араб фотиҳлари – мусулмончиликни тарғиботчилари билан маҳаллий халқ алоқаси, бир дин вакиллари эканлиги ифодаси рамзи ўлароқ, масжид деворини орасталаган бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Бундай хоч милоддан бурунги Нахшабдан ҳам топилган эди“ [15. 181].

Л. Ю. Маньковская юқорида таъкидланган рисоласида мазкур тарихий иншоот бунёд этилиши тарихига куйидагича тўхталган: „Масжид ҳудудидаги кичик хонақоҳ анча қадимги. Унинг кўҳна девори синчли бўлиб, кейинроқ унга туташтириб ғиштин серҳашам катта хонақоҳ ва умумий пешайвон солинган. Меҳробнинг ичидаги безакли ёзувлардан маълум бўлишича, масжид қурилишининг иккинчи, энг йирик босқичи XVI асрнинг бошлари (926 ҳижрий йил ёки 1519/20 йиллар)га тўғри келади“ [16. 46, 48].

Ю. Эргашева юқорида таъкидланган рисоласида масжид бунёд этилиши тарихини куйидагича қайд этган: „Катта Лангар масжиди икки даврда қурилган бўлиб, иншоотнинг ғарбий томонидаги кичик масжид анча қадимий. Буни масжидни қурилишида қўлланган, усуллар ҳам кўрсатиб турибди“ [17. 21].

Юқорида келтирилган тарихий маълумотларга таяниб, „Катта Лангар ота“ мажмуасининг бир қисми ҳисобланадиган тарихий масжиднинг барпо этилиш тарихи бизга маълум бўлган XVI асрда эмас, балки анча олисга, яъни X – XV асрларга бунёд этилган деб ҳулоса қилишимизга асос бўлади. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки мазкур қадимий обиданинг 970 ҳижрий йил (1562/63 йил) да пардозлаш ишлари диярли якунланган.

Меъморий иншоот ҳудудида турли йилларда бир қатор мустаҳкамлаш ва таъмирлаш ишлари ҳам амалга оширилган. Хусусан, 1562 – 1563, 1748, 1807 – 1808 йилларда таъмирлаш

ишлари олиб борилганлиги тўғрисида қадамжо устунда ўрнатилган тунукаларга ёзиб қўйилган [18. 272]. Катта Лангар масжиди Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларидаги ўрта асрларга тегишли ажойиб меъморий санъатининг ноёб намунаси, десак ҳеч муболага бўлмайди. Мақбара 1905 йилда содир бўлган zilзила вақтида шикастланган. Маҳаллий аҳоли вакиллари томонидан XX асрнинг 50-йилларида пойдевор қисми ташқи тарафдан бетонланиб, қўшимча мустаҳкамланган.

Мазкур тарихий мажмуа ҳудудида жойлашган меъморий объектлар 1990-1991 йиллар давомида ҳам қисман таъмирланган. Истиқлол даврида Лангар ота мажмуасида кенг кўламдаги таъмирлаш ва мустаҳкамлаш ишлари амалга оширилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 29 июлда 632-сонли “2019-2020 йилларда Қашқадарё вилояти Қамаш туманини комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига кўра, “Лангар ота” мақбараси ва тарихий масжидни таъмирлаш бўйича концепция ишлаб чиқилди.

Катта Лангар ота мажмуаси ҳудудида 2020 йилда олиб борилган таъмирлаш, мустаҳкамлаш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари тўғрисида Қамаш тумани Ғазначилик бўлими бошлиғи ўринбосари Ш. Рустамов ўзининг “Катта Лангар – эътикод водийси” номли рисолида қуйидагиларни ёзган: „Тарихий қадамжода олиб борилган қурилиш-таъмирлаш ишлари учун 2020 йилда Қашқадарё вилояти ҳамда Қамаш тумани маҳаллий бюджетларига қўшимча туширилган маблағлар ва саховатпеша хомийлар ҳисобидан 10 миллиардга яқин маблағ сарфланди“ [19. 28].

4. Хулоса:

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, бугун Янги Ўзбекистонда ёш авлодни ватанпарварлик ва бунёдкорлик руҳида тарбиялашда тарихий-меъморий обидалар ва муқаддас қадамжоларнинг ўрни бекиёсдир. Шу билан бирга бугун Учинчи Ренессанс пойдеворини яратишда юртимизда зиёрат туризми соҳасини янада ривожлантиришда тарихий-меъморий ва маданий мерос объектларини аҳамияти ниҳоятда катта эканлиги ҳисобга олиб, уларни асраш, таъмирлаш ҳамда мустаҳкамлаш ва келажак авлодларга бекаму кўст етказиш Янги Ўзбекистонда давлат сиёсати даражасига кўтарилаётгани айни тарихий ҳақиқатдир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси, (Mirziyoyev Sh. M. New Uzbekistan strategy), - Тошкент, „Ўзбекистон“, 2021. – 464 б.
2. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари маданий мерос бошқармаларининг 2021 йилги ҳисоботлари. (Reports of cultural heritage departments of Kashkadarya and Surkhandarya regions for 2021).
3. Турсунов С, Муртазоев Б, Чўтматов Ж, Шарипов Ф. Имом Абу Исо Ат – Термизий ва Термизий алломалар. Монография, (Tursunov S, Murtazoev B, Chutmatov J, Sharipov F. Imam Abu Isa At - Tirmidhi and Tirmidhi scholars. Monograph), - Тошкент, „Янги нашр“, 2019.- 275 б.
4. Шу асар. (This work.)
5. Қадимги Кеш – Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар. А. С. Сағдуллаев таҳрири остида. (Ancient Kesh - Excerpts from the history of Shahrisabz. A. S. Edited by Sagdullaev), – Т, „Шарқ“, 1998. – 208 б.
6. Эргашева Ю. Катта Лангар мажмуаси. Рисола, Қарши, (Ergasheva Yu. Large Langar Complex. Risola, Karshi), „ҚарМИИ“, 2020. -40 б.
7. Шу асар. (This work.)
8. Тиллаев Т, Боймиров Т, Рустамов Ш. Лангар ота – тарих кўзгузида, Рисола, (Tillaev T, Boymirov T, Rustamov Sh. Langar ota - in the mirror of history), Risola, - Т, “Фан ва технология”, 2019, - 108 б
9. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланом (Шарафномаи шоҳий), Биринчи китоб, (Hafiz Tanish al-Bukhari. Abdullanoma (Honorary King), First Book) -Т, „Шарқ“, 1999. - 416 б.

10. Ўзбекистон миллий энциклопедияси 5-жилд. (National Encyclopedia of Uzbekistan, Volume 5), – Т, ЎзМЭ Дик, 2003. „Давлат илмий“, 2003. – 704 б.
11. Ҳасанхожа Нисорий. „Музаккири ахбоб“ (Дўстлар ёдномаси), (Тарж. Исмоил Бекжон), (Hasankhoja Nisoriy. "Muzakkiri ahbob" (Memory of friends), (Translated by Ismail Bekjon), Т, „Халқ мероси“, 1993. - 344 б
12. Сатторий Ҳ. Хотира карвони. (Sattoriy H. Memory caravan), –Тошкент, „Фан“, 1994. -127 б.
13. Маньковская Л. Ю. Қашқадарё воҳасининг архитектура ёдгорликлари (Mankovskaya L. Yu. Architectural monuments of Kashkadarya oasis), – Тошкент, „Ўзбекистон“, 1979. - 99 б.
14. Шу асар. (This work.)
15. Равшанов П, Хушвақов Н. Қашқадарё тарихига саёҳат. (Ravshanov P, Khushvaqov N. Journey to the history of Kashkadarya), -Тошкент, „Илм – зиё-заковат“, 2020. – 272 б.
16. Шу асар. (This work.)
17. Шу асар. (This work.)
18. Ислом Энциклопедия: Шайх Абдулазиз Манзур таҳрири остида. (Islamic Encyclopedia: Edited by Sheikh Abdulaziz Manzur), – Т, ЎзМЭ Дик, 2017. - 672 б.
19. Рустамов Ш. Катта Лангар - эътиқод водийси. (Rustamov Sh. The Great Langar is a valley of faith), -Тошкент, „Фан ва технологиялар“, 2020. – 112 б.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000